

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Ибрагимова Феруза Холбоевна

докторант Национального института педагогики воспитания, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943994>

Аннотация. В данной статье раскрыты педагогические тенденции использования узбекского литературного языка в национальном воспитании будущих учителей на основе когнитивного подхода.

Ключевые слова: национальное воспитание, будущий учитель, когнитивный подход, развитие, узбекский язык.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek adabiy tilining bo‘lajak o‘qituvchilarga milliy tarbiyada kognitiv yondashuv asosida qo‘llanilishining pedagogik yo‘nalishlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy tarbiya, bo‘lajak o‘qituvchi, kognitiv yondashuv, rivojlanish, o‘zbek tili.

Abstract. This article reveals the pedagogical trends of using the Uzbek literary language in the national education of future teachers based on the cognitive approach.

Keywords: national education, future teacher, cognitive approach, development, Uzbek language.

Уровень развития каждого государства определяется степенью развития образования, науки и культуры. Вот почему во всех ведущих странах мира изучению государственного языка уделяют особое внимание. И в нашей стране Указом Президента Республики Узбекистан № УП-6084 принята «Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020-2030 годах» от 20 октября 2020 года. Данная Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020-2030 годах была разработана в целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5850 «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка» от 21 октября 2019 года. В ней определены основные направления развития узбекского языка на долгосрочную перспективу и предусмотрено достижение следующих целевых задач: повышение роли узбекского языка в социальной жизни страны и на международном уровне; совершенствование обучения и дальнейшее обогащение узбекского языка, воспитание молодежи в духе преданности к национальным и общечеловеческим традициям и ценностям, гордости за богатое духовное наследие наших великих предков; формирование в обществе атмосферы уважения, внимания и любви к узбекскому (государственному) языку; осознание каждым гражданином необходимости изучения государственного языка как своего долга и обязанности; повышение авторитета узбекского языка в качестве государственного языка, поднятие на высший уровень развития государственного языка в новейший период развития страны на основе принципа «От национального возрождения – к национальному прогрессу»; обеспечение полного внедрения государственного языка во все сферы общественной жизни республики, совершенствование законодательства о государственном языке.

Педагогические тенденции использования узбекского литературного языка в национальном воспитании будущих учителей на основе когнитивного подхода связаны со следующими приоритетными направлениями: достижение полноценного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах общественно-политической жизни страны; дальнейшее совершенствование системы обучения государственному языку в образовательных организациях, повышение его авторитета в качестве языка науки; сохранение чистоты государственного языка и его обогащение, повышение культуры речи будущих учителей; обеспечение активной интеграции государственного языка с современными информационными технологиями и коммуникациями; повышение роли и авторитета государственного языка на международном уровне, развитие международного сотрудничества в данном направлении; создание широких и равных возможностей для развития языков всех наций и национальностей, проживающих на территории нашей страны, а также благоприятных условий для изучения ими государственного языка.

В целях достижения полноценного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах общественно-политической жизни страны и расширения рамок применения узбекского языка в политико-правовой, социально-экономической, духовно-просветительской и других сферах, обеспечения его правильного и полного использования в качестве государственного языка в нашей стране системно проведены следующие мероприятия: разработан механизм определения уровня ведения официального делопроизводства на государственном языке руководящими кадрами на основе национальной системы тестирования знаний по узбекскому языку и литературе, а также внедрен сертификат об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности; обеспечено полное ведение делопроизводства и всей межведомственной документации во всех министерствах и ведомствах на государственном языке, осуществляется контроль за строгим соблюдением государственного языка в данном процессе; организовано проведение научно-практических конференций по ведению единой государственной политики по развитию государственного языка; разработан единый электронный образец отраслевых документов по делопроизводству на государственном языке и создана онлайн-программа по их использованию. Кроме того, проводится целенаправленная работа по дальнейшему совершенствованию узбекского языка, основанного на латинской графике, и правил его орфографии, обеспечен полный переход на новую письменность.

Использование узбекского литературного языка в национальном воспитании будущих учителей на основе когнитивного подхода связано с дальнейшим совершенствованием системы обучения государственному языку в образовательных организациях, повышение его авторитета в качестве языка науки организуется проведение следующих мероприятий: совершенствуется система обучения детей дошкольного возраста узбекскому языку; коренным образом усовершенствована система преподавания узбекского языка в средних общеобразовательных учреждениях, увеличено количество часов для занятий и уроков по узбекскому языку; совершенствуется система оценивания знаний по узбекскому языку; на постоянной основе организуется проведение краткосрочных учебных курсов и созданы оптимальные возможности для получения образования в системе дистанционного обучения в целях создания возможностей, необходимых для изучения норм и правил письменной речи узбекского литературного языка; расширен масштаб научных и научно-практических исследований о преподавании

государственного языка на всех этапах образования, а также дальнейшем развитии узбекского языка и литературы; развивается сфера учебной лексикографии узбекского языка, составлены современные учебные словари нового поколения, их электронные формы, а также созданы словари терминов узбекского языка по отраслям; подготовлено к изданию научно-популярное учебное пособие «Нормы узбекского языка», включающее правила орфографии и пунктуации, наиболее полно учитывающие своеобразные особенности узбекского языка; налажена система преподавания предмета «Отраслевое применение узбекского языка» в направлениях образования государственных высших образовательных учреждений, в которых обучение ведется на других языках; внедрен предмет «Профессиональная культура речи» на этапе бакалавриата всех высших образовательных учреждений; созданы направления обучения «Компьютерная лингвистика» и «Прикладная филология» в направлениях образования филологического профиля высших образовательных учреждений; создана современная методика преподавания узбекского языка и литературы; подготовлена и издана научная литературы об историческом развитии узбекского языка на протяжении многих тысячелетий на основе первичных материальных и письменных источников.

Для того, чтобы воспитать будущих учителей на основе когнитивного подхода необходимо добиться сохранения чистоты государственного языка и повысить культуру их речи. В этих целях продолжается активная популяризация узбекского языка во всемирной информационной сети Интернет, созданы приложения программных продуктов на узбекском языке, широко внедряются в практику компьютерных программ по обучению узбекскому языку.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020-2030 годах // **Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Т., 2020. – 26 октября. – № 42. – Ст. 462.**
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31-dekabrdagi “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 1059-sonli qarori // **Xalq so‘zi. – Т., 2020. – 3 yanvar.**
3. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она-мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220 б.